

YOSHLARDA HAYOT MAZMUNINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY-EMOTSIONAL TA'LIMNING O'RNI VA PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Sayidqulova Mastura Rabimqul qizi

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174687>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yoshlar hayot mazmunini rivojlantirish jarayonida ijtimoiy-emotsional ta'limning ahamiyati va psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikasi shaxsga o'zini anglab, emotsiyalarni boshqarib, empatiya, mas'uliyatli qaror qabul qilish va samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, bu IET orqali orqali hayot mazmuni haqida barqaror qarashlar hosil qilishga yordam beradi. Shuningdek, maqolada yoshlarning shaxsiy qadriyatlarini, ijtimoiy munosabatlari hamda motivatsion ehtiyojlari hayot mazmunining asosiy psixologik omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ijtimoiy-emotsional ta'lim vositalaridan samarali foydalanish yoshlarning maqsadga intilish darajasini oshirish, hayotiy qiyinchiliklarga bardoshlilikni kuchaytirish hamda ijobiy dunyoqarashni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** hayot mazmuni, ijtimoiy-emotsional ta'lim, psixologik mexanizmlar, shaxsiy qadriyatlar, motivatsiya, emotsional intellekt.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется значение и психологические механизмы социально-эмоционального воспитания в процессе развития смысла жизни молодежи. Методика социально-эмоционального обучения помогает человеку развить самосознание, управление эмоциями, эмпатию, принятие ответственных решений и навыки эффективного общения. Это также способствует формированию устойчивых взглядов на смысл жизни через СЭО. Также в статье рассматриваются личные ценности, социальные отношения и мотивационные потребности молодежи как основные психологические факторы содержания жизни. Согласно результатам исследования, эффективное использование средств социально-эмоционального образования служит важным фактором повышения уровня целеустремленности молодежи, усиления устойчивости к жизненным трудностям и формирования позитивного мировоззрения.*

***Ключевые слова:** смысл жизни, социально-эмоциональное образование, психологические механизмы, личные ценности, мотивация, эмоциональный интеллект.*

***Abstract.** This article analyzes the significance and psychological mechanisms of socio-emotional education in the process of developing the meaning of life of young people. The methodology of socio-emotional education helps a person to develop self-awareness, manage emotions, empathy, responsible decision-making, and effective communication skills. It also helps to form stable views about the meaning of life through IET. The article also considers the personal values, social relations, and motivational needs of young people as the main psychological factors of the meaning of life. According to the research results, the effective use of socio-emotional educational tools serves as an important factor in increasing the level of goal-orientation of young people, strengthening resilience to life's difficulties, and forming a positive worldview.*

Keywords: *youth, meaning of life, socio-emotional education, psychological mechanisms, personal values, motivation, emotional intelligence.*

Kirish. Yoshlarning hayoti juda ko'p qirrali jarayonlardan iborat: ular bilim oladi, jamiyat bilan munosabatga kirishadi, turli hissiy tajribalarni boshdan kechiradi va asta-sekin o'z hayotiy maqsadlarini belgilashga harakat qiladi. Shu jarayonda ijtimoiy-emotsional ta'limning o'rni muhim bo'lib, yoshlarning shaxsiy rivojlanishi, jamiyatga moslashishida katta rol o'ynaydi. IETni bu jarayonlarning markazida turadi, yoshlarning hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirishdagi muhim ro'li tufayli psixologik, ijtimoiy, emotsional jarayonlar markazida turadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u nafaqat bilim, balki hayotiy zarur ko'nikmalarni – o'zini anglash, his-tuyg'ularni boshqarish, empatiya va ijtimoiy ma'suliyatni o'rgatadi. Ushbu maqolada ijtimoiy-emotsional ta'limning yoshlar hayotidagi o'rni, uning psixologik mexanizmlari va hayot mazmunini shakllantirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim atamasi dastlab AQSHda XX asrning 60-yillarida iste'molga kiritilgan. Taniqli bolalar psixologi Jeyms Komer bolalar o'quv markazidagi hamkorlari bilan "Komer maktabining rivojlanishi" dasturini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgan. Ushbu dastur dastlab ikkita past ko'rsatkichli maktabga ishlab chiqilgan edi. Dastur maktab o'quv faoliyati uchun qulay muhit yaratish, bu muhitni o'quvchilar qadrlashi va sevishi, bolalar bilan bog'liq muammolarni dialog va empatiya vositasida yechish, o'qituvchi o'ta qattiqqo'llik qilmasligi, aksincha, o'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'lishini nazarda tutadi. Ushbu maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayonga o'qituvchilar, psixologlar, tibbiyot xodimlari va ota-onalar jalb qilingan [11].

Bilamizki, bugungi kunda jamiyatimizning asosiy qismini yoshlar va bolalar tashkil etadi. Ularning mana shu jamiyatga moslashishi, kelajakda o'z sohasi bo'yicha muvaffaqiyatga erishishida esa ularga kichikligidanoq berilgan ta'limning va ayniqsa ijtimoiy-emotsional ta'limning o'rni beqiyosdir. Ijtimoiy-emotsional ta'limning mohiyatiga kelsak, bu insonning o'z hissiyotlarini boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va ijobiy munosabatlar o'rnatish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan jarayondir. IETning oldidagi ustuvor vazifa yoshlarni hissiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishdir. Bunday ta'lim metodikasi natijasida yoshlar o'z hissiyotlarini anglaydilar va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bundan tashqari, bu ko'nikmalar yoshlarning o'zini anglashiga, o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirishga va stressni boshqarishlariga yordam beradi [4]. Ta'limning bunday turini quyidagi asosiy komponentlarni orqali chuqurroq yoritish mumkin.

1. *O'zini anglash.* IET yordamida yoshlar o'zlarida kechayotgan hissiyotlarni anglashga o'rganadilar. Bu jarayon o'zini anglash va his-tuyg'ularini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi [3]. O'zini anglash, o'z navbatida, shaxsiy rivojlanish va yetuklikka intilishga yordam beradi.

2. *O'zini boshqarish.* IET stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beruvchi eng muhim ta'lim yo'nalishlaridan biridir. Yoshlar turli sharoitlarda o'z hissiyotlarini qanday qilib boshqarishni o'rganadilar, bu esa ularning salomatligi va osoyishtaligi uchun muhimdir [1].

3. *Ijtimoiy anglash.* IET empatiya ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Yoshlar boshqalar hissiyotlarini tushunishga o'rganadilar, bu esa ijtimoiy munosabatlarini mustahkamlashga yordam beradi [5]. Empatiya ijtimoiy aloqalar va jamoaviy ishlarda boshqalar bilan kelishib ishlash natijasida muvaffaqiyat erishish uchun muhimdir.

4. *Mas'uliyatli qaror qabul qilish.* Yoshlar IET orqali muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvlarni o'rganadilar. Bu ko'nikma kelajakda turli qiyinchiliklarga duch kelganda mustaqil qaror qabul qilishlari uchun muhim ahamiyatga ega [2]. Yoshlar muammolarni hal qilishda o'zlarining shaxsiy fikrlarini ifodalash va yangi g'oyalarni ishlab chiqishda bemalol harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Yoshlar hayotida ijtimoiy-emotsional ta'limning ahamiyati. Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlar natijasida shuni ko'rsatadiki, IET yoshlar hayotida eng muhim faktorlardan biridir. Zero, IET yoshlarga quyidagi ko'nikmalarni rivojlantirishda katta yordam beradi:

1. *Hissiyotlarni boshqarish.* IET yoshlarni o'z hissiyotlarini anglashga, ularga nom berishga o'rgatadi. Ular o'z his-tuyg'ularini tushunish va ifodalash orqali o'z-o'zini anglash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

2. *Stress bilan kurashish.* IET yordamida yoshlar stressni boshqarish va hissiy reaksiyalarini nazorat qilish ko'nikmalarini o'rganadilar. Bu ularning hissiy holatini yaxshilaydi va qiyin vaziyatlarda barqarorlikni saqlashga yordam beradi.

3. *Empatiya va boshqalarni tushunish.* IET yoshlarni boshqalarning hissiyotlarini tushunishga va ularga empatiya ko'rsatish qobiliyatini o'rgatadi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy munosabatlarni kuchaytiradi va hissiy aloqalarni mustahkamlaydi.

4. *Samarali muloqot.* IET yoshlarni boshqalar bilan munosabatga kirishish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularga samarali muloqot qilish va jamoada ishlash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu ko'nikmalar hissiy rivojlanish uchun muhimdir.

5. *Nizolarni hal qilish.* IET yoshlarni muammolarni mustaqil ravishda hal qilishda hissiy yondashuvlarni qo'llashga o'rgatadi, bu ularning hissiy intellektini rivojlantiradi va qiyinchiliklarga nisbatan chidamlilikni oshiradi.

6. *Maqsad qo'yish va unga erishish.* IET orqali yoshlar o'z hissiyotlarini boshqarishga va ijtimoiy vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishishga o'rganadilar, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Bu ko'nikmalar yoshlarning shaxsiy va kasbiy hayotida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning psixologik mexanizmlari. IET shaxsning hissiy intellekti, ijtimoiy ko'nikmalari va hayotiy qadriyatlarini rivojlantirish jarayonida turli psixologik mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu mexanizmlar yoshlarning o'z-o'zini anglashini chuqurlashtiradi, ijtimoiy munosabatlarni samarali qurishga yordam beradi hamda hayot mazmuni haqida barqaror qarashlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Asosiy psixologik mexanizmlar quyidagilardan iborat:

1. Kuzatish va modellashtirish – yoshlar atrofdagilarning xatti-harakatlarini kuzatib, ulardan o'rganadilar. Shu xatti-harakatlarning ijtimoiy vaemotsional tajribasini o'zlashtirish orqali ijobiy ko'nikmalarni egallaydilar [6].

2. Tajriba orqali o'rganish – amaliy mashg'ulotlar, treninglar va real hayotiy vaziyatlarda ishtirok etish orqali ko'nikmalar shakllantiriladi. Ularda ishtirok etish yoshlarning hissiy o'zini boshqarish, hamkorlik va muomila qilish ko'nikmalarini mustahkalmashga xizmat qiladi [7].

3. Refleksiya – o'z xatti-harakatlari va hissiyotlarini tahlil qilish orqali o'zini anglash rivojlanadi. Shaxs xatolarini tuzatish va kelgusida to'g'ri yo'l tutishga intiladi. Bu jarayon insonparvarlik psixologiyasi doirasida muhim o'rin tutadi [8].

4. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – CASEL tominidan alohida e'tirof etib o'tilgan bu mexanizm orqali shaxs oila, do'stlar va jamiyat tomonidan ijobiy munosabat, rag'batlantirish va ishonch orqali o'rganish jarayoni kuchaytiradi [9].

5. Kognitiv qayta baholash – vaziyatlarni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqish va muqobil yechimlarni izlash qobiliyati rivojlantiriladi. Bu jarayon shaxsning stressni yengib o'tish va ijobiy qaror qabul qilish salohiyatini oshiradi [10].

Hayot mazmunini shakllantirishda ijtimoiy-emotsional ta'limning roli. IET yoshlarda hayotning mazmunini anglash va shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Chunki, yoshlar bu metodika o'z qiziqishlari, qobiliyatlari va qadriyatlarini chuqurroq tushunib, hayotdagi maqsadlarini aniqroq belgilashga undaydi, bu orqali esa o'zliklarini anglab yetishga o'rgatadi. Hayotda insonlar bilan munosabatlarning ahamiyatini tushunishga yo'l ko'rsatadi. Empatiya va ijtimoiy mas'uliyat hissi rivojlanishi natijasida yoshlar jamiyatga foydali bo'lishga intiladilar. Natijada ular hayotning mazmunini shaxsiy taraqqiyot va ijtimoiy aloqalarda topadilar. O'zini doimiy ravishda takomillashtirish va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish orqali hayotning mazmunini tushunishga harakat qiladilar. Ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayonida yoshlar o'z qadriyatlar tizimini shakllantirib, hayotiy yo'nalishlarini belgilaydilar.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlashimiz mumkin, ijtimoiy-emotsional ta'lim yoshlarning hayot mazmunini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. U yoshlarga o'zlarini va boshqalarni tushunish, o'qishga nisbatan motivatsiyani oshirish, samarali muloqot qilish, depressiya va tashvish darajasini kamaytirish, shuningdek, muammolarni hal qilish va jamiyatga hissa qo'shish imkoniyatini beradi. Bu jarayon turli psixologik mexanizmlar orqali amalga oshirilib, yoshlarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim poydevor vazifasini o'taydi. Shuning uchun, nafaqat ta'lim tizimida, balki oilada ham ijtimoiy-emotsional ta'limga alohida e'tibor berilishi bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. CASEL (2020). "Ijtimoiy-emotsional ta'lim: Asosiy tushunchalar va strategiyalar".
2. Durlak, J. A., Veissberg, R. P. (2011). "Ijtimoiy-emotsional ta'lim: G'oyalar va ilmiy tadqiqotlar".
3. Golman, D. (1995). "Hissiy intellekt: Nima uchun u muvaffaqiyatni belgilaydi?"
4. Zinsser, K., Curby, T. V. (2020). "Ijtimoiy-emotsional ta'lim va bolalar: Ilmiy tadqiqotlar va amaliyot".
5. Payton, J. W. (2008). "Ijtimoiy-emotsional ta'lim: Keng qamrovli dastur".
6. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
7. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
8. Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
9. CASEL. (2020). What is SEL? Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. <https://casel.org/what-is-sel/>
10. Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299.
11. <https://yuz.uz/uz/news/ijtimoiy-emotsional-talim-metodikasi>